

BIOLOGICAL SCIENCES

ECOLOGICAL CLASSIFICATION OF SOIL AND VEGETATION AREAS CONTAMINATED WITH MINERALIZED WATERS ON THE ABSHERON PENINSULA

Gurbanov Elshad,

*Corresponding member NAS of Azerbaijan, Doctor of Biological Sciences,
Baku State University, Baku, Azerbaijan*

Aslanova Sanubar

*Ph.D, Azerbaijan State Pedagogical University,
Baku, Azerbaijan*

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Курбанов Эльшад

*Член-корр. НАН Азербайджана, д-р биол. наук,
Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Азербайджан*

Асланова Санубар

*Канд. биол. наук,
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, г. Баку, Азербайджан*

Abstract

Currently, the reclamation of minerals extracted from the ground, including contaminated lands as a result of oil and gas extraction (at the technical and biological stage), is of economic and environmental importance. In this regard, it is necessary to conduct scientific research to restore the fertility and vegetation of soils contaminated with oil-containing waste (mineralized water) in Azerbaijan. On the territory of our republic there are 12 thousand hectares of oil-contaminated areas associated with anthropogenic and technogenic land degradation. Soils contaminated with oil and oil products in Azerbaijan are distributed over the vast territory of the Absheron Peninsula.

Аннотация

В настоящее время рекультивация полезных ископаемых, добытых из-под земли, в том числе загрязненных земель в результате добычи нефти и газа (на техническом и биологическом этапе), имеет экономическое и экологическое значение. В связи с этим необходимо провести научные исследования по восстановлению плодородия и растительности почв, загрязненных нефтесодержащими отходами (минерализованными водами) в Азербайджане. На территории нашей республики имеется 12 тысяч га нефтезагрязненных территорий, связанных с антропогенной и техногенной деградацией земель. Почвы, загрязненные нефтью и нефтепродуктами в Азербайджане, распространены на обширной территории Апшеронского полуострова.

Keywords: reclamation, humus, fuel oil, bitumen, landscape.

Ключевые слова: рекультивация, гумус, мазут, битум, ландшафт.

В результате фитоэкологических исследований, проведенных на Апшеронском полуострове, предложены мероприятия по рекультивации почв, загрязненных минерализованными водами нефтью и нефтепродуктами (в биологической стадии) [4,6,7,9,11,14,19,20]. В связи с этим нефтепродукты, а также мазут и т.д. производятся на нефтегазодобывающих рудниках Азербайджана. Для повышения плодородия покрытых почв важно также очистить там микробиологическую обстановку. [4,6,7,19,11,14,18,22,23]. Также эффективность биологической рекультивации зависит от влаго- и водоаккумулирующих свойств почвы, наличия в

зернистом составе нефтезагрязненных почв токсичных веществ, углеводов, битуминозных веществ и ряда экологических показателей. При биологической рекультивации (после этапа технической рекультивации) получены положительные результаты по посадке деревьев и кустарников, адаптирующихся к экологическим показателям на нефтезагрязненных землях [1,2,3,6,7,9,11,12,20]. По исследованиям Г.С.Ягубова и И.М.Агагулева следует учитывать степень загрязнения нефтяных месторождений мутными и минерализованными водами, а также растительностью (табл. 1).

Таблица 1

Степень загрязнения	Источники сбоев	Остаточные вещества	Экологические эффекты	Внешний вид поверхности
1	2	3	4	5
Слабый	Жидкости сбрасываются в скважину	Битумные вещества, до 1%	Покрытие проекта до 70% (естественный растительный покров)	-----
Средний	Промывочные жидкости, газовый конденсат	Битумные вещества, до 2,5%	Группировка прореживающих растений (наличие индикатора в засоленных почвах)	Беловато-коричневые пятна
загрязненный	Промываемые вещества, нефть	Засоленный сульфатом (сухой остаток - < 1%), битуминозными веществами < 3,7%	Частичное прореживание растительности	Появление нефтяных пятен
очень загрязненный	Сброс (сильно минерализованной) воды на поверхность при аварии	Сульфатно-хлорное засоление, сухой остаток > 1%), битуминозные вещества > 5%	Полная потеря растительности.	Затопление поверхности почвы нефтью и минерализованной водой

При биологической рекультивации почв, загрязненных водой, минерализованной нефтью и нефтепродуктами, на территории Апшеронского полуострова рекомендуется использовать следующие деревья и кустарники (таблица 2)[2,3,7,8,11,14,16,17].

Таблица 2

Правила полива древесно-кустарниковых растений, посаженных на биологически рекультивационных территориях Апшеронского полуострова, и нормы внесения туда удобрений[12,23,11,14,18,22].

Деревья и кустарники	Схема колебаный, (этаж)	Объем скважины м ³ .	Осциллирующий метод	Количество на гектар, шт.	Органические, минеральные и горнодобывающие удобрения			
					Навоз или компост, т/га	Транзитный осадок, т/га	Фосфорное удобрение, кг/га	Калийное удобрение, кг/га
<i>Salix australis</i>	2,0×1,5	0,03	Смешанный с Туей	3300	20	30	90	120
<i>Robinia Pseudoacacia</i>	2,0×1,0	0,04	----	3300	15	25	90	100
<i>Platanus orientalis</i> L.	2,0×1,5	0,06	В смеси с кустом лигуструма	3300	15	20	70	90
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	2,0×1,5	0,04	Один ряд с разными полами	3300	20	30	90	120
<i>Olea europaea</i> L.	2,5×1,5	0,05	Один ряд	2600	20	30	90	120

Как показано в таблице, для биологической рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтеминерализованной водой на данном руднике, рекомендованы следующие деревья и кустарники: *Salix australis*, *Robinia pseudocacia*, *Platanus orientalis*, *Elaeagnus angustifolia*, *Olea europaea*. [4,5,7,9,10,11,17,23]

Для достижения положительного результата при биологической рекультивации техногенных загрязнений на нефтяных месторождениях Апшеронского полуострова целесообразно проводить фитоэкологические мероприятия в следующем порядке:

Регулирование водоснабжения земель рекультивируемой территории;

- Земля – учет и оценка агрохимических, водных, физических, мелиоративных свойств почвы;

- обеспечение органическими, минеральными и местными горнодобывающими удобрениями участков, подлежащих облесению, перед вспашкой согласно правилам и нормам, указанным в таблице № 2;

- Вспашку на глубину 25-30 см следует проводить, выкапывая ямы, соответствующие нормативным требованиям растительности деревьев и кустарников;

- Проведение агротехнических мероприятий под рассадку (орошение, меры против сорняков, смягчение);

Таким образом, для обеспечения нормального развития вновь посаженных деревьев и кустарников и эффективности лесоразведения в районе нефтяных месторождений Апшеронского полуострова рекомендуется провести агротехнические мероприятия сроком на три года. [2,3,5,6,7,8,9,10] Следовательно, в результате биологической рекультивации земель вновь созданные лесные полосы должны быть переданы соответствующим землепользователям в целях их охраны в порядке, установленном «Земельным кодексом» (статья 2) и Законом. «Об охране плодородия почв». [3,11,12,16,20,21,22]

Агротехнические и биологические мелиоративные мероприятия следует проводить на основании результатов изучения древесно-кустарниковых растений и питательных веществ почвы (гумуса и др.), используемых при восстановлении плодородия почв. [3,7,20,21,22,23]

References

- Aghaguliyev I.M. (2006). The study and preservation of biodiversity on Azerbaijan summer pastures//The problems of sustainable development of mountainous regions. Proceedings of Azerbaijan Geographical Society, volume X, «Vistori»: 175-179.
- Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice, 9(1), 55-59. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/86/07> . (in Russian)
- Aslanova, S. (2023). Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice, 9(9), 69-76. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/94/07>. (in Russian)
- Gurbanov, E., & İbrahimov, Şahin. (2023). Şirvan ilçesinin (Azerbaijan) petrolle kirlenmiş topraklarındaki çöl bitki örtüsü türlerinin fitoekolojik özellikleri. AS-Proceedings, 1(7), 50-53. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.603>
- Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish. AS-Proceedings, 1(2), 81-84. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.129>
- Aslanova S. (2019) Flora and vegetation of the mountainous part of Lankaran. Baku,. 240 p.
- Aslanova, S., & İbrahimov, Şahin. (2023). ŞİRVAN İLÇESİ (AZERBAIJAN) PETROLLÜ ARAZİLERDE BULUNAN SULAK ALAN BİTKİLERİNİN FİTOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. AS-Proceedings, 1(7), 89-94. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.610>
- Gurbanov, E., Aslanova, S., & İbrahimov, S. (2023). The Alhagieto-Salsoletum-Artemisiosum formation group at the SiyazanNeft NQCI mine. AS-Proceedings, 1(3), 17. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.260>
- Aslanova, S. (2023). Salsoleto nodulosae formation of Shirvan Plain (Azerbaijan). AS-Proceedings, 1(5), 5. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.410>
- Aslanova, S. (2023). Petrosimonia brachiatæ and Suaedeta confusae formations distributed in the territory of Azerbaijan. AS-Proceedings, 1(5), 3. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.408>
- Gurbanov, E. M., Sh, A. S., & Asadova, B. Q. (2023). PHYTOECOLOGICAL RESEARCH ON OIL-CONTAMINATED SOILS OF “SHIRVANNEFT” OIL AND GAS DEVELOPMENT AREA AND ITS RECULTIVATION (AZERBAIJAN). Труды Мордовского государственного природного заповедника им. ПГ Смиловича, (33), 172-183. <https://dx.doi.org/10.24412/cl-31646-2686-7117-2023-33-172-183> .
- Hajiyev V.D., Aliyev D.A., Guliyev V.Sh. et al. (1990). The plants of high mountains growing in the Lesser Caucasus. Publishing house “Science”: 212.
- Hajiyev V.D. (2004). Ecosystem of high mountainous vegetation of Azerbaijan: 139.
- Qurbanov, E., Aslanova, S., & İbrahimov, Ş. (2024). ŞİRVAN RAYONUNUN NEFTLƏ ÇİRKƏNMIŞ TORPAQLARINDA RAST GƏLİNƏN YARIMSƏHRƏ BİTKİLİYİNİN FİTOEKOLOJİ XARAKTERİSTİKASI. Nature & Science/Təbiət və Elm, 6(1). <https://doi.org/10.36719/2707-1146/40/18-23>
- Ramensky L.G. (1971). Selected works. Problems and methods for studying vegetation cover.-”Science” Publishing house. (in Russian).
- Shennikov A.P. (1964). Introduction to geobotany.- Publishing House of the Leningrad University. (in Russian).

17. Gurbanov, E. M. WETTEN VEGETATION OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC. In the international scientific and practical conference "Conservation of wetland biodiversity and sustainable use of biological resources in the steppe zone." (in Russian).
18. Gurbanov, E. (2023). Subalpine Grassland Vegetation of Yardimli and Astara Districts (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*, 9(7).
19. Gurbanov E., & Aslanova S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUS-ETALAEUM-FESTUCOSUM FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8 "TURKESOBA" (AZERBAIJAN). *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10628805>
20. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.129>
21. Gurbanov, E., & Asadova, K. (2020). Taxonomic Synopsis of Salsola Genus (Mil Plain, Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.
22. Курбанов, Э. ФИТОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУСТЫННОГО ТИПА РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ СИЯЗАНСКОГО РАЙОНА (АЗЕРБАЙДЖАН). ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР.